

TUT IPAK QURTINING ERKAK JINSLI DURAGAY KOMBINATSIYALARIDA PILLA MAHSULDORLIGI, TUXUM JONLANISHI VA QURLAR HAYOTCHANLIGI

Nasirillayev Baxtiyar Ubaydullayevich¹, Khudjamatov Safarali Xasanboy o'g'li²,
Abdupattayeva Sitora Muxtor qizi³

¹Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., professor,

²Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., katta ilmiy xodim,

³Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942846>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda C-8 ngl zoti asosida yaratilgan F1 duragaylarning xo'jalik jihatdan qimmatli belgilar majmuasi o'rganildi. Duragaylarda pilla mahsuldorligi, ipakchanlik, hayotchanlik va kasallanish darajasi tahlil qilindi. Olingan natijalar ayrim duragay kombinatsiyalarining sanoat ipakchiligi uchun istiqbolli ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Tut ipak qurti, duragay, zot, pilla, ipakchanlik.

Аннотация. В данной исследовательской работе изучены комплекс хозяйственно-ценных признаков промышленных гибридов тутового шелкопряда, с участием породы С 8 нгл. Промышленные гибриды проанализированы по показателям шелковой продуктивности, жизнеспособности и степени заболеваемости гусениц. Результаты экспериментов показали перспективность некоторых гибридных комбинаций для шелковой отрасли.

Ключевые слова. Тутовый шелкопряд, гибрид, порода, кокон, шелконосность.

Abstract. The present study investigated the complex of economically valuable traits in F₁ hybrids developed on the basis of the C-8 ngl line. In the hybrids, cocoon productivity, silk yield, viability, and disease incidence were analyzed. The obtained results indicated that certain hybrid combinations are promising for industrial sericulture.

Key words: Mulberry silkworm, hybrid, breed, cocoon, silk yield.

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ipakchilik sohasidagi barcha korxonalar moliyaviy ahvolini va ishlab chiqarish salohiyatini hamda eksport potensialini oshirish hisobiga mustahkamlash mumkin. Buning uchun, albatta mahsulot sifati jahon bozori talablariga to'liq javob berishi kerak. Shu asnoda O'zbekiston Respublikasining pillachilik tarmog'ini tut ipak qurtining pillari yuqori texnologik ko'rsatkichlarga ega yangi zot va duragaylariga talabi yuqori, chunki oxirgi yillarda Respublikadagi tut ipak qurtining tuxumlariga bo'lgan talabni xorijdan keltirilayotgan sanoat duragaylari hisobiga qoplab kelinmoqda. Yaqin kelajakda xorijdan sanoat tuxumi keltirish to'xtalishini hisobga oladigan bo'lsak, mahalliy o'z mamlakatimizda yaratilgan zot va duragaylarga bo'lgan talab keskin oshadi.

Pillani qayta ishlash korxonalarida Respublika hukumatining topshirig'iga binoan bosqichma-bosqich pilla chuvatish dastgohlarini yuqori samarali, zamonaviy rusumlari olib kelinib o'rnatilmoqda, bu o'z navbatida ularga yetkazib beriladigan pilla xomashyosini o'rta kalibrli va ipak tolasining texnologik ko'rsatkichlari jahon standartlari darajasida bo'lishini taqazo etmoqda.

Tabiatning hech bir biologik qonuniyati jins genetikasi kabi cheksiz fenomenlarni namoyon etmagan. Jins muammolari bilan dunyoning mashhur ilm daholari shug'ullanishgan. Bularga Ch.Darvin, A.Uolles, A.Vesman, R.Goldshmidt, R.Fisher, G.Meller kabi olimlarni kiritish mumkin.

Jinsiy ko'payishning hayotiy jarayonlar uchun afzalligi shundaki, tirik organizmlar hoh u o'simlik bo'lsin, hoh u hayvonot olami bo'lsin har avlodida genetik o'zgaruvchanlikni keltirib chiqaradi, zararli mutatsiyalarni daf etadi, yangi turlarni kelib chiqishini ta'milaydi.

Ma'lumki ko'pchilik hayvonlarda jinsiy polimorfizm mavjud. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda qaysidir jinsning ko'proq bo'lishi yoki kamroq bo'lishi talab etiladi. Misol uchun sut va tuxum yetishtirishda urg'ochi jinslar ulushi ko'proq bo'lishi talab etilsa, go'sht, jun, ipak yetishtirishda erkak jinsli hayvonlar ulushi ko'proq bo'lishi katta samara beradi [8], [2], [9].

Hayvonlarning ayrim belgi va xususiyatlarini irsiylanishi va o'zgaruvchanligini tadqiq etishda albatta jinsiy dimorfizmi hisobga olish zarur, chunki belgilarni namoyon bo'lishida organizmning jinsi katta rol o'ynaydi. Morfologik belgilar bo'yicha jinsiy dimorfizm kuzatilishiga bir qancha misollarni keltirish mumkin: qo'ylarning shunday zotlari borki (rambule, merinos va b.), shox faqat qo'chqorlarda uchraydi, ona qo'ylarda esa shox bo'lmaydi, djeysler zotli qora mollar buqalarining tanasi rangi sigirlariga nisbatan to'qroq bo'ladi va tovuq, g'oz va boshqa parrandalar patining rangi bo'yicha erkak va urg'ochi jinslari aniq farq qiladi. Bundan tashqari qishloq xo'jalik hayvonlarining aksariyatida erkak jinsli yosh avlodning o'sish energiyasi va tana vaznini tez suratlar bilan oshish xususiyati erkak jinsda yuqoriligi bilan ajralib turadi. Merinos qo'ylarining jun o'sish tezligi ham qo'chqorlarda tezroq ekani ma'lum [12].

Qoramolchilik, parrandachilikda, baliqchilikda, qo'ychilikda va ipakchilikda iqtisodiy-moliyaviy shart-sharoitlar ishlab chiqarishda kerakli jinsni ko'plab, cheklanmagan miqdorda olish uslubiyatlarini ishlab chiqishni taqazo etgan va olimlar tomonidan muayyan yutuqlarga erishilgan [4], [3].

Hayvonlarning jinsini sun'iy boshqarish g'oyasini birinchilardan bo'lib N.K.Kolsov olg'a surgan [6], [7]. U bu fikrni ilk bor yigirmanchi asrning 30-yillarida taklif etdi va birinchi marta sut emizuvchilarni jinsini sun'iy o'zgartirishga urinib ko'radi. Bu yo'nalishning asosiy maqsadi X va Y spermiylarni ajratish edi. Agar X va Y spermiylarni bir-biridan ajratish usuli ishlab chiqilsa, muammo to'liq hal etilar edi, chunki tadqiqotchining xoxishiga binoan sun'iy urug'lantrish orqali erkak yoki urg'ochi jinsli avlod olish imkoni yaratilar edi. Ammo, N.K.Kolsovning X va Y spermiylarni elektroforez usuli orqali ajratib olish usuli natija bermadi. Shunga qaramay jinsni sun'iy boshqarish muammosinining asosiy mezonini ushbu olim taklif etgan yo'nalishni saqlab qoldi.

L.Galen va E. Vitshilar amfibiyalarda jinsni gormonlar boshqarishiga oid ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Xuddi shu yo'nalishdagi ishlarni Yaponiyalik olim Ya.Toki (1986) *Oriziasia latipes* va *Camssius auratus* baliqlarida ularning ozuqasiga erkak jinsli gormoni metil testosteron va urg'ochi jinsni boshqaruvchi eksteron gormonlarini berib baliqlarni jinsi qaysi tomonga o'zgarishini isbotlab berganlar [11]. Nagler Fritz [1] o'z tajribalarida erkak jins gormonini urg'ochi jinsli amfibiyalarga berib jinsni urg'ochi tomonga o'zgartirishga erishgan, ammo bunday o'zgargan erkak jinsli organizmlar urg'ochi jinsni otalantira olmaganlar.

Jinsni sun'iy boshqarish muammosi sut emizuvchilardan tashqari boshqa jonzotlarda ham amalga oshirilishi g'oyasi olimlarni yangi usullarni ishlab chiqishga davat etdi, misol uchun umurtqasiz hayvonlardan tut ipak qurtida, baliqlarda, amfibiyalarda va parrandalarda.

Tut ipak qurti qishloq xo'jaligi hayvonlari ichida birinchi bo'lib jinsi sun'iy boshqarilishiga erishilgan biologik ob'ekt hisoblanadi. Ushbu yo'nalishdagi ilk natijalar XX asrning 30-yillarida olingan. B.L.Astaurov va X.Xosimotolar tut ipak qurtini sun'iy partenogenez va eksperimental androgenez usullarini ishlab chiqdilar [5], [10].

Androgenetik erkak avlod olish akademiklar B.L.Astaurov va V.A.Strunnikovning va Yaponiyalik olim Yu.Tadzimalarning asosiy maqsadlari edi. Aynan shu tadqiqotchilarning olib borgan ilmiy izlanishlari natijasida yuqori gomozigotali androgenetik erkak jinsli qurtlar olingan. Bunday qatt'iy gomozigotali erkak genotiplar tut ipak qurti genetikasi va seleksiyasining qator nazariy muammolarini hal etishda katta ahamiyatga ega edi. Bu yo'nalishda ayniqsa ameyotik va meyotik partenogenez va androgenezdan foydalangan holda klonlash o'ta qiziqarli usullar hisoblanadi.

Tadqiqot ob'yekti va uslubiyati. Mazkur maqola jinsi boshqariladigan zot ishtirokida tut ipak qurtining mahsuldor va texnologik belgilarining ko'rsatkichlari yuqori sanoat duragaylarini yaratish va loybaratoriya sinovlaridan o'tkazish bo'yicha izlanishlar natijalariga bag'ishlangan.

Yangi duragay kombinatsiyalarini olish uchun ota va onalik komponentlari sifatida O'zbekiston ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutining “Naslchilik” loybaratoriyasida yaratilgan C-8 ngl, Liniya 28, Liniya 66, Liniya 203, Liniya 207 zot va tizimlari tanlab olindi. F₁ duragaylarining chatishtirish sxemasi quyidagicha:

1. ♀ Liniya 28 x ♂ Liniya C-8 ngl
2. ♀ Liniya 66 x ♂ Liniya C-8 ngl
3. ♀ Liniya 203 x ♂ Liniya C-8 ngl
4. ♀ Liniya 207 x ♂ Liniya C-8 ngl

Yaratilgan duragay kombinatsiyalardan F₁ avlodida 100 % erkak jinsdan iborat qurtlar chiqadi. Duragayning otalik C-8 ngl zoti qo'sh letallar bilan muvozanatlangan bo'lib, har qanday urg'ochi kapalaklar bilan chatishtirilganda ♀ urg'ochi tuxumlar embrional rivojlanishning oxirgi bosqichlarida nobud bo'ladi, ya'ni tuxum oqarish davriga kirganda faqat erkak jinsli tuxumlar jonlanib chiqadi. Liniya 28, liniya 66, liniya 203 va Liniya 207 tizmlar esa qo'sh jinsli zotlar bo'lib tuxumlarining rangi to'q kulrangda bo'ladi.

Pillalar terilgandan so'ng, har bir qaytarilishdagi pillalar ichidan sog'lom, kar, kasal, qo'shloq pillalar tahlil qilinib, har bir qaytarilishdagi pillalar aralashtirildi va hech qanday tanlovsiz 15 donadan erkak jinsli pilla namunalari olindi. 15 donadan olingan erkak jinsli pillalar elektron tarozida tortilib, pillaning vazni, pilla qobig'ining vazni va ipakchanlikning o'rtacha ko'rsatkichlari aniqlanib qayd etildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Yangi yaratilayotgan zot va duragaylarning samaraliligi, afzalligi asosan pilla mahsuldorligi mezonlari bo'yicha baholanadi. Lekin, mahsuldorlik belgilari bilan bir qatorda ularning tuxum mahsuldorlik belgilarining ahamiyati

ham kam emas. Ma'lumki, ishlab chiqarish sharoitida to'liq zotlararo F₁ duragay qurtlar boqiladi. Geterozis kuchi hisobiga F₁ duragaylar tashqi muxitning noqulay sharoitlariga chidamliligi, o'ta hayotchanligi va yuqori mahsuldorlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Pilla mahsuldorlik belgilari va pillaning texnologik xususiyatlari chatishtirishga tanlab olingan zotlarning bir-biri bilan uyg'unlasha olish qobiliyatiga bog'liq. Duragaylash uchun olingan zot va tizimlar ayrimlari pilla mahsuldorligi yuqori bo'lsa, ayrimlari texnologik xususiyatlari bo'yicha afzalliklarga ega bo'lgan zotlar hisoblanadi. F₁ duragay avlodlarning pilla mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha olingan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirib o'tilgan.

1-jadval

Tut ipak qurtining F₁ duragaylarida pilla mahsuldorligi

Duragaylar	Bir dona pilla vazni, g	Cv, %	Bir dona pilla qobiq'ining vazni, mg	Cv, %	Ipakchanlik, %	Cv, %
C-8ngl	1,7±0,03	2,7	444,3±8,7	3,4	25,6±0,1	0,7
L-66 X C-8ngl	1,8±0,005	2,0	460±7,0	2,0	25,2±0,3	1,6
L-203 X C-8ngl	1,9±0,05	10,5	529±56,5	15,0	27,3±2,1	11,0
L-207 X C-8ngl	1,9±0,045	5,6	473±20	6,0	25±0,85	4,8
L-28 X C-8ngl	2,0±0,015	0,9	524±3,5	1,0	26,5±0,0	0,0

1-jadval bo'yicha tut ipak qurti zot va duragaylarida pilla mahsuldorligi bo'yicha taqqoslashlarni ko'rib chiqamiz Liniya-66 × C-8ngl duragayi C-8ngl zoti bilan deyarli teng bo'lib, pilla vazni 1,8 g, qobiq vazni esa 460 mg atrofida. Bu duragayning ipakchanlik ko'rsatkichi ham 25,2 deb %, bo'lib toza zotga juda yaqin.

Liniya-203 × C-8ngl duragayida esa eng yuqori ko'rsatkichlardan birini berdi. Pilla vazni 1,9 g bo'lsa-da, qobiq vazni 529 mg bilan barcha o'rganilgan zot va duragaylar ichida eng yuqori natijani ko'rsatadi. Ipakchanligi ham 27,3 bilan boshqalardan ustun turadi.

Liniya-207 × C-8ngl kombinatsiyasining pilla vazni 1,9 g bo'lib, C-8ngl bilan yaqin, ammo qobiq vazni biroz pastroq, ya'ni 473 mg ga tengi. Ipakchanligi esa 25,0 % ni tashkil etdi.

Liniya-28 × C-8ngl duragayi pilla vazni bo'yicha eng yuqori qiymat (2,0 g) ko'rsatdi va bu duragayda pilla mahsuldorligi bo'yicha kuchli geterozis kuzatildi. Qobiq vazni 524 mg, ipakchanligi 26,5 % bilan yaxshi natija berdi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari tut ipak qurti C-8 ngl zoti hamda u bilan o'tkazilgan duragaylash natijasida olingan duragaylarda tuxum hosildorligi, jonlanish darajasi, qurtlarning hayotchanligi, kasallanish foizi va pilla mahsuldorligi bo'yicha sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Bu esa har bir genotipning o'ziga xos biologik va xo'jalik jihatdan ahamiyatli ko'rsatkichlarga egaligini tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tuxum mahsuldorligi bo'yicha eng yuqori natijalar C-8 ngl zotida kuzatildi, bunda sog'lom tuxumlar soni va ularning umumiy vazni boshqa variantlarga nisbatan ustunlik qildi. Eng past ko'rsatkich Liniya-28 × C-8 ngl duragayida qayd etildi. Bitta tuxumning o'rtacha vazni barcha guruhlarda deyarli bir xil bo'lsada, Liniya-66 × C-8 ngl duragayi kichik farq bilan yetakchi bo'ldi. Fiziologik nosog'lom tuxum ulushi minimal bo'lishi bilan C-8 ngl zoti afzal, maksimal qiymat esa Liniya-203 × C-8 ngl duragayida kuzatildi.

Tuxumdan qurt chiqish jarayonida har bir guruhda jonlanish darajasi farqlandi. C-8 ngl zotida jonlanish 44,7 % ni tashkil etdi. Duragaylar ichida eng yuqori jonlanish Liniya-66 × C-8

ngl (45,3 %) va Liniya-28 × C-8 ngl (45,0 %) namunalarida qayd etildi. Liniya-207 × C-8 ngl duragayida jonlanish eng past (42,7 %) bo‘lib, bu holat embrional rivojlanish va inkubatsiya bosqichida qo‘shimcha omillar ta‘sirini o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Qurtlarning hayotchanligi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlar Liniya-203 × C-8 ngl (96,8 %) va Liniya-207 × C-8 ngl (96,2 %) duragaylarida qayd etildi, bu esa ularda barqaror rivojlanish va muhit sharoitlariga yaxshi moslashuv qobiliyatini ko‘rsatadi. Kasallanish darajasi esa eng kam holat Liniya-207 × C-8 ngl (0,82 %) da aniqlanib, bu duragayni rezistentlik bo‘yicha istiqbolli seleksiya materialiga aylantiradi. Eng yuqori kasallanish Liniya-28 × C-8 ngl (3,4 %) da kuzatilib, ushbu guruhda sanitariya-profilaktik choralarni kuchaytirish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, tadqiq etilgan duragaylar C-8 ngl otalik zotiga nisbatan ko‘pgina xo‘jalik va biologik belgilar bo‘yicha ustunlikni namoyon etdi. Ayniqsa, Liniya-203 × C-8 ngl va Liniya-207 × C-8 ngl duragaylari yuqori hayotchanlik, past kasallanish va yuqori pilla mahsuldorligi bilan ajralib turadi, bu esa ularni keyingi seleksiya ishlari hamda amaliy ipakchilikka joriy etish uchun eng maqsadga muvofiq namunalar sifatida chuqur o‘rganishni taqozo etadi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida C-8 ngl zoti ishtirokida yaratilgan F₁ duragaylar xo‘jalik jihatdan qimmatli belgilar majmuasi bo‘yicha baholandi. Olingan ma‘lumotlar duragaylarda pilla mahsuldorligi, hayotchanlik va ayrim texnologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha ijobiy siljishlar mavjudligini ko‘rsatdi. Bu esa chatishtirish uchun tanlangan ota-ona shakllarining to‘g‘ri tanlanganligini va ularni istiqbolli ekanini tasdiqlaydi.

Ayrim duragay kombinatsiyalari pilla qobig‘i og‘irligi va ipakchanlik bo‘yicha ustunlik ko‘rsatib, sanoat talablari uchun mos ekanini namoyon etdi. Shuningdek, hayotchanlikning yuqoriligi va kasallanish darajasining pastligi ularning amaliy ipakchilikda qo‘llash imkoniyatini kengaytiradi.

Umuman olganda, qo‘sh letal genlar bo‘yicha muvozanatlashgan C-8 ngl zoti asosida yaratilgan sanoat duragaylari mahalliy ipakchilikni yuqori sifatli sanoat tuxumlari bilan ta‘minlash, mahsuldorlikni oshirish va import o‘rnini bosish nuqtai nazaridan istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Астауров Б.Л. (1934) Искусственные мутации у тутового шелкопряда (*Bombyx mori L.*). Сообщ. II. Дальнейшие данные о возникновении сцепленных с полом летелей под воздействием Y-лучей радия. Биологический журнал. Т. 3. С. 27–38.
2. Jtikawa N.(1944) Anatomical observations of the abnormal embryos of “allitional crescent” and “new additional crescent” silkworms. //Jap. J. Genet-N20. P.83.
3. Jtikawa N.(1952) - Genetikal and embryological studies on the E-multiple alleles in the silkworm, *Bombyx mori L.* //Byll.Seric.Exr. Sta-N14.-P.23-91.
4. Кушнер Х.Ф. (1964). Наследственность сельскохозяйственных животных. М.: Колос, С.92-97
5. Nasirillaev B. U., Jumaniyozov M. Sh, Khudjamatov S. Kh, and Halilova M. F. (2020). Genetical basis for the breeding of sex-regulated *Bombyx mori L.* silkworm breeds and hybrids. *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS. India. ISSN , 2394 , 1124-1129.*
6. Насириллаев Б., Худжаматов С., Абдиқодиров М., & Файзуллаева Х. (2022). Тут ипак курти зотларининг личинкалик даври давомийлиги. *Agro Inform*, (3), 33-36.

7. Xudjamatov, S. (2024). Tut ipak qurtining lichinkalik davri va pushtdorligi o'rtasidagi bog 'liqlik. *Innovatsion texnologiyalar* , 53 (01).
8. Xu, X., Du, X., Chen, J., Yao, L., He, X., Zhu, L., Yu, S., Tojiddinovich, V. S., Nasirillayev, B. U., Adilovna, I. D., Khasanboy ugi, K. S., & Wang, Y. (2024). Genetic Diversity and Differentiation of Silkworm (*Bombyx mori*) Local Germplasm Resources in China and Uzbekistan. *Insects*, 15(12), 1020. <https://doi.org/10.3390/insects15121020>
9. Hammer R.E., Pursel V.G, Rexroad C.E. Production of transgenic rabbits, sheep and pigs by microinjection. // *Nature*. 1985. – P. 680-682.
10. Hasimoto H. Formation of individual by the union of two sperm nuclei in the silkworm. // *Bull seric. Exp. Sta. Japan*,1934. - P. 455-464.
11. Yamamoto T. and Kajishima T. Sex Hormone induction of Sex Reversal in the Goldfish and Evidence for Male Heterogamity, // *Journ. Exper, Zool*. 1968. - V.168. - №2. P. 132-136.
12. <http://antiworlds.ru> - Примеры полового диморфизма у сельхоз животных.